

Ausência de documentação e possível risco às peças taxidermizadas do MCNCR/UFPeI

DOI: 10.5281/zenodo.13744028

Lucas de Souza Lima Pereira¹, ²Lisiane Gastal Pereira²

¹Universidade Federal de Pelotas, lucslp@hotmail.com

²Universidade Federal de Pelotas, lisi.gastal@gmail.com

Palavras-chave: Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, taxidermia, documentação museológica, análises físico-químicas.

O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter (MCNCR) é um órgão suplementar do Instituto de Biologia (IB) da Universidade Federal de Pelotas (UFPeI). Seu acervo é composto majoritariamente por acervo zoológico, sendo a grande maioria acervo entomológico e espécimes taxidermizadas. Inaugurado em 1970, o museu sempre apresentou problemas com relação à documentação do seu acervo e das práticas museológicas, visto que apenas recentemente uma museóloga passou a integrar o quadro de funcionários da equipe. Tendo como base que a documentação é fundamental para o conhecimento dos processos, diversos problemas decorrentes desta lacuna reverberam até hoje. Um desses problemas está relacionado a identificação de um produto em pó, depositado por uma empresa terceirizada no interior das vitrines do espaço expositivo. Com a ausência de documentação em que constasse informações relativas ao produto ou, até mesmo, o registro do nome da empresa no museu, foi necessário a realização de diversas análises físico-químicas (FTIR, Raman, DRX, EDX) para caracterização das substâncias presentes neste produto para avaliar o motivo pelo qual ele foi depositado ali, se é realmente necessário, e sua toxicidade para com as peças e os funcionários do museu, que entram em contato diretamente com essas substâncias desconhecidas sem proteção adequada.